

Cuerpos cansados y mentes hiperconectadas: una lectura en clave neuro-decolonial

Tired Bodies and Hyperconnected Minds: A Neuro-Decolonial Reading

Corpos cansados e mentes hiperconectadas: uma leitura em chave neurodecolonial

 Campiño Rojas Carlos Giovanni

ccampinorojas@gmail.com

Universidad de las Américas y el Caribe- UNAC- Campus Bogotá, Colombia

Recibido: 03 de marzo 2026/ Aprobado: 26 de marzo 2026 / Publicado: 27 de marzo 2026

Resumen

Este ensayo crítico-reflexivo examina el fenómeno de la hiperconectividad digital como una forma postmoderna de normalización y control que reorganiza la subjetividad, intensifica la fatiga mental y profundiza dinámicas de exclusión. En clave neuro-decolonial, se sostiene que la economía de la atención y la infocracia convierten el cansancio en condición ordinaria de la vida conectada, al tiempo que refuerzan exigencias de rendimiento incompatibles con la diversidad corporal y cognitiva. En este marco, la discapacidad se asume como lente crítica para cuestionar la aparente neutralidad de la innovación tecnológica, visibilizar el ableísmo inscrito en los entornos digitales y discutir el colonialismo de datos en contextos desiguales. Se concluye que pensar la conectividad exige una ética del cuidado fundada en accesibilidad digital, derecho al descanso y justicia sociotécnica.

Palabras clave: Atención digital; Discapacidad; Infocracia; Tecnociencia

Abstract

This critical-reflective essay examines the phenomenon of digital hyperconnectivity as a postmodern form of normalization and control that reshapes subjectivity, intensifies mental fatigue, and deepens dynamics of exclusion. From a neuro-decolonial perspective, it argues that the attention economy and infocracy turn exhaustion into an ordinary condition of connected life while reinforcing performance demands incompatible with bodily and cognitive diversity. Within this framework, disability is assumed as a critical lens to question the apparent neutrality of technological innovation, make visible the ableism embedded in digital environments, and discuss data colonialism in unequal contexts. It concludes that rethinking connectivity requires an ethics of care grounded in digital accessibility, the right to rest, and sociotechnical justice.

Key words: Disability; Digital attention; Infocracy; Technoscience

Resumo

Este ensaio crítico-reflexivo examina o fenômeno da hiperconectividade digital como uma forma pós-moderna de normalização e controle que reorganiza a subjetividade, intensifica a fadiga mental e aprofunda dinâmicas de exclusão. Em chave neurodecolonial, sustenta-se que a economia da atenção e a infocracia transformam o cansaço em condição ordinária da vida conectada, ao mesmo tempo em que reforçam exigências de desempenho incompatíveis com a diversidade corporal e cognitiva. Nesse marco, a deficiência é assumida como lente crítica para questionar a aparente neutralidade da inovação tecnológica, tornar visível o capacitismo inscrito nos ambientes digitais e discutir o colonialismo de dados em contextos desiguais. Conclui-se que repensar a conectividade exige uma ética do cuidado fundamentada na acessibilidade digital, no direito ao descanso e na justiça sociotécnica.

Palavras-chave: Atenção digital; Deficiência; Infocracia; Tecnociência

La experiencia contemporánea se encuentra atravesada por formas de agotamiento que no siempre resultan visibles, pero que inciden de manera profunda en la vida cotidiana. Ese cansancio se manifiesta en la dificultad para sostener la atención, en la ralentización de la toma de decisiones, en la disminución de la tolerancia emocional y en la sensación persistente de saturación subjetiva. En el contexto de la hiperconectividad, la mente tiende a operar como una interfaz en permanente activación y el cuerpo como un espacio sometido a flujos continuos de estímulos, mensajes, reuniones y demandas de respuesta inmediata. Esta situación da lugar a una sobrecarga cognitiva constante que ya no constituye un hecho excepcional, sino una condición ordinaria de la vida conectada. En este sentido, Baudrillard (2001) advierte que la tecnología y los medios de comunicación no solo representan la realidad, sino que producen una hiperrealidad en la que las fronteras entre lo real y lo simulado se desdibujan, ampliando las modalidades contemporáneas de control sobre los individuos.

En este marco, el presente ensayo se lleva a cabo por la necesidad de problematizar críticamente los efectos socioculturales, cognitivos y políticos de la sociedad red, particularmente en un momento histórico en el que las promesas de innovación, eficiencia y conectividad tienden a invisibilizar sus costos humanos. El problema que orienta esta reflexión radica en que la conexión permanente, presentada con frecuencia como signo de progreso y adaptación, también reorganiza la subjetividad, intensifica la fatiga mental y profundiza formas de exclusión que afectan de manera diferencial a quienes no encajan en los parámetros de normalidad corporal, cognitiva y productiva. De este modo, este fenómeno, no puede comprenderse únicamente como avance técnico, sino como una forma contemporánea de normalización y control que redefine las condiciones de participación social.

Los antecedentes de esta discusión se inscriben en varios campos convergentes. Desde la teoría social, Foucault (1979) permitió comprender cómo las formas modernas de poder

producen cuerpos dóciles mediante dispositivos de normalización, mientras que Deleuze (1992) advirtió el tránsito hacia sociedades de control basadas en la modulación continua. En una clave crítica de la cultura contemporánea, Baudrillard (2001) analizó la producción de hiperrealidad como forma de reorganización simbólica del mundo social. A su vez, Hardt y Negri (2000) explicaron que el capitalismo globalizado opera a través de redes difusas de poder que intensifican la regulación de la vida más allá de las estructuras estatales tradicionales. En el plano más reciente, los debates sobre economía de la atención, fatiga digital, extractivismo de datos y accesibilidad han mostrado que la vida conectada no se distribuye de manera homogénea, sino que reproduce desigualdades preexistentes y genera nuevas formas de exclusión. En este paisaje, la discapacidad deja de ser entendida como un déficit individual que debe corregirse para convertirse en una lente crítica desde la cual se hace visible la violencia de la normalidad cuando esta se presenta como natural.

A partir de este horizonte, el objetivo principal del ensayo es examinar el fenómeno de la conectividad digital intensiva en clave neurodecolonial, para sostener que opera como un dispositivo de normalización y modulación que captura la atención, intensifica la neurofatiga y la deuda cognitiva, y refuerza formas renovadas de capacitismo bajo la apariencia de innovación tecnológica. Con ese propósito, el texto articula aportes de la neurociencia de la fatiga mental con la filosofía social, la crítica cultural y el enfoque decolonial, a fin de analizar cómo las exigencias de disponibilidad permanente afectan la vida subjetiva y profundizan jerarquías de participación. La relevancia de esta reflexión es doble: por una parte, remite a una dimensión neurocientífica, en la medida en que el cansancio contemporáneo presenta correlatos cognitivos concretos —fatiga atencional, disminución del control ejecutivo y alteraciones del sueño— que inciden en el aprendizaje, la salud mental y el desarrollo humano; por otra, posee una dimensión filosófico-política y decolonial, al reconocer que este régimen de conexión no es neutral, sino una forma de organización sociotécnica que amplía brechas asociadas con la diversidad funcional, la pobreza y el territorio, y que puede operar como modalidad de extractivismo de datos y de atención.

En consecuencia, pensar críticamente la conectividad exige examinar sus implicaciones para la justicia, la accesibilidad y la dignidad de la vida humana. Desde esta perspectiva, pensar el tránsito del biopoder a la infocracia permite comprender este proceso no como un mero avance técnico, sino como una mutación histórica de las tecnologías de poder que ordenan la vida contemporánea. En esa trayectoria, normalización, control y rendimiento no designan momentos separados, sino una secuencia articulada mediante la cual los cuerpos y las subjetividades son clasificados, modulados y puestos a producir en un ecosistema digital que convierte la atención en recurso estratégico. Bajo esta lógica, la inclusión ya no depende

únicamente del reconocimiento formal de derechos, sino también de la capacidad de responder a ritmos de conexión, métricas de desempeño y exigencias de disponibilidad permanente. Desde ese enfoque, la diversidad funcional deja de remitir exclusivamente a una condición individual y pasa a revelar un orden sociotécnico que define qué cuerpos y qué mentes resultan legibles, eficientes y socialmente valiosos en la cultura conectada.

Michel Foucault (1979) mostró que el poder moderno no se ejerce únicamente mediante la ley o la represión visible, sino también a través de dispositivos de vigilancia, clasificación y corrección que configuran cuerpos útiles, obedientes y socialmente funcionales. Desde esta perspectiva, la norma no se limita a describir la realidad, sino que participa activamente en su producción al fijar parámetros de salud, utilidad y corrección que organizan la vida social. En ese marco, la discapacidad ha sido interpretada con frecuencia como carencia o desviación respecto de un ideal de funcionalidad previamente establecido. Sin embargo, una lectura foucaultiana permite desplazar el problema: más que ubicar la diferencia en el sujeto, invita a interrogar los regímenes de saber-poder que producen criterios de normalidad y distribuyen de forma desigual el reconocimiento, la ciudadanía y el acceso a los recursos. Así, la exclusión no aparece como una realidad exterior a la norma, sino como uno de sus efectos constitutivos.

Esta línea de análisis puede ponerse en diálogo con Gilles Deleuze (1992), quien advirtió una transformación histórica en las tecnologías de poder. En lugar de depender exclusivamente de instituciones cerradas, como la escuela, la fábrica, el hospital o la prisión, las nuevas formas de regulación operan de manera continua a través del seguimiento, la circulación de información, la evaluación permanente y la modulación de las conductas. Desde este horizonte se comprende mejor la tesis de Byung-Chul Han (2015, 2022), según la cual la coerción contemporánea ya no procede solo de una imposición externa, sino que se interioriza como autoexigencia, rendimiento y disponibilidad constante. En esta misma dirección, Campiño Rojas (2023), en *Del phono sapiens a la infocracia*, sostiene que el enjambre digital convierte la saturación informativa, la dispersión atencional y la dependencia tecnológica en hábitos normalizados de la vida cotidiana.

Esta problemática adquiere un relieve particular cuando se examina desde América Latina. Marco Raúl Mejía (2010) advierte que el capitalismo cognitivo no solo reorganiza la producción económica, sino también las formas de aprender, comunicarse y constituirse como sujeto, lo que exige revisar críticamente los lenguajes heredados de la emancipación y construir respuestas desde saberes situados. De manera convergente, Jesús Martín-Barbero (1999, 2005) mostró que la tecnología no puede entenderse como una herramienta neutral, pues configura un ecosistema comunicativo que rearticula cultura, conocimiento y experiencia, al tiempo que transforma las mediaciones desde las cuales los sujetos se narran y se reconocen.

En esa misma clave, Campiño Rojas (2021), en *Pedagogías decoloniales del sur*, desplaza la discusión hacia un locus de enunciación situado que cuestiona la pretensión universal de los marcos tecnocráticos y eurocéntricos, y propone interrogar la conectividad desde las desigualdades históricas, territoriales y epistémicas de Abya Yala.

Este entramado dialoga, además, con diagnósticos contemporáneos que profundizan la crítica del presente. Lipovetsky (2005) describe la hipermodernidad como un régimen de aceleración y actualización permanente; Žižek (2008) explica la persistencia de los sujetos en dinámicas que reconocen como perjudiciales; Zuboff (2019) muestra que la experiencia humana ha sido transformada en excedente conductual explotable; y Couldry y Mejias (2019) denominan este proceso colonialismo de datos. En consonancia con Harari (2016), el problema no reside en la tecnología en sí misma, sino en la distribución desigual de sus beneficios, sus cargas y sus umbrales de acceso. Desde una perspectiva neurodecolonial, ello permite sostener que el tránsito del biopoder a la infocracia intensifica formas renovadas de capacitismo: ya no se excluye únicamente mediante barreras físicas o prejuicios explícitos, sino también a través de arquitecturas digitales, ritmos de interacción, métricas de rendimiento y diseños cognitivos poco compatibles con la diversidad corporal y mental.

La neurofatiga constituye una de las expresiones más visibles, aunque menos reconocidas, de la vida conectada. Lejos de entenderse como una falla individual de disciplina, concentración o autocontrol, debe leerse como el efecto acumulativo de una organización sociotécnica que exige disponibilidad constante, respuesta inmediata y exposición prolongada a flujos de información. En este escenario, la atención deja de ser solo una facultad cognitiva para convertirse en un recurso económico y político sometido a captura, administración y desgaste. En esta línea, Crary (2015) sostiene que la lógica del capitalismo ininterrumpido tiende a desestructurar los ciclos biológicos del descanso y a extender las exigencias de actividad sobre ámbitos de la vida que antes permanecían relativamente resguardados, mientras Citton (2017) propone comprender la atención como una ecología vulnerable frente a su mercantilización. En sintonía con ello, Han (2015) sostiene que el cansancio contemporáneo no proviene únicamente de la prohibición, sino del exceso de positividad y de la interiorización del mandato de rendimiento.

Desde esa perspectiva, la economía de la atención organiza un entorno en el que las plataformas digitales no solo median la comunicación, sino que también modelan hábitos perceptivos, tiempos de respuesta y formas de presencia social. La promesa de simultaneidad productiva se sostiene en microinterrupciones constantes, alertas, mensajes, ventanas múltiples y ciclos de retroalimentación que fragmentan la concentración y convierten la dispersión en una condición habitual del trabajo, el estudio y la interacción cotidiana. Zuboff

(2019) ha mostrado que esta lógica transforma la experiencia humana en excedente conductual, mientras Couldry y Mejias (2019) la interpretan como una forma de extracción y reorganización de la experiencia colectiva por medio de infraestructuras de datos. En ese marco, el cerebro opera en condiciones persistentes de sobrecarga: no solo procesa un volumen mayor de estímulos, sino que lo hace bajo la presión de no quedar por fuera del flujo, de mantenerse actualizado y de responder a una temporalidad que penaliza la pausa.

La expansión de la videoconferencia intensificó esta dinámica y ofreció evidencia más concreta sobre los costos cognitivos de la conexión permanente. Bailenson (2021) explica que la fatiga videocomunicacional se relaciona con la sobreexposición facial, la reducción de la movilidad, la necesidad de sostener una mirada casi continua a la pantalla y la hiperautoconciencia producida por la propia imagen reflejada. Fauville et al. (2021), al desarrollar la Zoom Exhaustion and Fatigue Scale, mostraron que este fenómeno involucra dimensiones generales, visuales, sociales, emocionales y motivacionales del agotamiento. De manera convergente, Li y Yee (2023) sistematizan la literatura reciente y confirman que la videoconferencia exige un esfuerzo interpretativo adicional frente a señales no verbales comprimidas o ambiguas. Incluso Riedl et al. (2023) aportan evidencia neurofisiológica, mediante EEG y ECG, de que estos entornos pueden inducir fatiga medible más allá de la mera percepción subjetiva del cansancio.

La sobrecarga atencional no se agota en la jornada conectada, sino que se prolonga hacia el sueño y altera procesos decisivos para la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Cuando la conexión invade las horas de descanso, se consolida una forma de deuda cognitiva que disminuye la recuperación mental y deteriora la capacidad de decisión, la tolerancia a la frustración y el control ejecutivo. En ese sentido, Crary (2015) ya había advertido que el sueño constituye uno de los últimos límites frente a la temporalidad ininterrumpida del capitalismo contemporáneo. La evidencia reciente refuerza esa intuición: Han et al. (2024) identifican una asociación consistente entre uso de medios electrónicos y peor calidad del sueño, mientras Kaur et al. (2021) muestran que el uso nocturno de redes sociales agrava problemas de descanso y bienestar. La neurofatiga, por tanto, no designa solo un cansancio pasajero, sino una alteración prolongada de las condiciones neurocognitivas que sostienen la vida cotidiana y la participación social.

Esta problemática adquiere mayor gravedad cuando se examina desde la experiencia de las personas con discapacidad y desde el campo de la diversidad funcional, para quienes la carga cognitiva no depende únicamente del volumen de información, sino también del grado efectivo de accesibilidad de los entornos digitales. Pettersson et al. (2023) muestran que persiste una brecha digital que afecta de manera particular a esta población, incluso en los servicios de

salud electrónica, donde se registran mayores dificultades de uso y menores niveles de aprovechamiento que entre quienes no presentan estas condiciones. En la misma dirección, las WCAG 2.2 del W3C (2023) y la revisión de Droutsas et al. (2025) indican que las barreras tecnológicas inciden de manera desigual en personas con limitaciones visuales, auditivas, motoras, cognitivas y neurológicas. De ahí que la neurofatiga deba entenderse también como un problema político: cuando los sistemas exigen rapidez, multitarea y atención sostenida sin incorporar criterios de accesibilidad desde el diseño, el agotamiento deja de ser un asunto privado y se convierte en un mecanismo silencioso de exclusión.

La comprensión contemporánea de la discapacidad exige desplazarla del registro exclusivo del déficit individual hacia el análisis de las estructuras sociales que producen desventaja, inferiorización y exclusión. En esa dirección, Erving Goffman (1963) analizó el estigma como un proceso de desvalorización social por medio del cual una persona queda reducida a un rasgo considerado indeseable, con efectos directos sobre su reconocimiento público y su identidad social. Esta perspectiva resulta decisiva porque permite advertir que dicha condición no ha sido interpretada únicamente como una realidad corporal o cognitiva, sino también como un signo cultural que organiza jerarquías entre cuerpos reconocidos como legítimos y otros percibidos como deficitarios. El problema no radica, entonces, solo en una limitación funcional, sino en un régimen de normalidad que convierte la diferencia en carencia y la singularidad en motivo de descalificación social.

Desde esta inflexión crítica, esta categoría puede entenderse como una herramienta epistemológica y política capaz de interrogar los ideales de autonomía, productividad y autosuficiencia que estructuran la modernidad tardía. Garland-Thomson (1997) sostuvo que no se trata exclusivamente de una condición corporal, sino también de una construcción mediada por marcos culturales de representación que determinan qué vidas resultan inteligibles, visibles o socialmente valiosas. En una línea convergente, Goodley (2014) y Kafer (2013) cuestionan la supuesta neutralidad de los discursos biomédicos y proponen pensar esta realidad desde la interdependencia, la justicia y la crítica de los futuros normativos. De ese modo, deja de aparecer solo como objeto de intervención y se configura también como fuente de conocimiento y como lugar de enunciación desde el cual se desestabiliza una idea de lo humano asociada de manera excluyente con la eficiencia, la autosuficiencia y el rendimiento permanente.

Esta lectura crítica permite comprender con mayor precisión el funcionamiento del ableísmo o capacitismo. Lejos de reducirse al prejuicio explícito, esta racionalidad opera como una matriz de valores que privilegia determinados cuerpos y mentes, al tiempo que presenta otras formas de existencia como incompletas, dependientes o fallidas (Campbell, 2009; Nario-

Redmond, 2019). En la cultura digital, dicha lógica adopta formas especialmente sofisticadas, pues suele encubrirse bajo la apariencia de neutralidad técnica: interfaces que no contemplan la diversidad cognitiva o sensorial, plataformas educativas sin ajustes razonables, sistemas de autenticación inaccesibles y arquitecturas informacionales que presuponen un usuario estándar, siempre disponible y plenamente competente. En este contexto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (United Nations, 2006) y las WCAG 2.2 muestran que la accesibilidad no puede concebirse como un complemento opcional, sino como una condición básica para participar en igualdad de derechos.

La hiperconectividad intensifica este problema porque desplaza la vida social, educativa y administrativa hacia entornos digitales que no siempre han sido diseñados para la pluralidad corporal y cognitiva. La evidencia reciente confirma, además, que persiste una brecha digital que afecta de manera particular a esta población: las personas con distintos tipos de afectación reportan mayores dificultades de uso, menor aprovechamiento y barreras diferenciadas en servicios digitales y sistemas web (Pettersson et al., 2023; Droutsas et al., 2025). A ello se suma una dimensión estética y algorítmica. En la cultura de plataformas, la visibilidad suele organizarse alrededor de ideales de simetría, fluidez, velocidad y performatividad, de modo que la diferencia corporal puede ser invisibilizada, exotizada o convertida en espectáculo. Garland-Thomson (2009) ayuda a comprender cómo la mirada pública produce jerarquías de exposición, mientras Noble (2018) permite reconocer que los entornos digitales no constituyen espacios inocuos, sino escenarios configurados por decisiones de diseño y clasificación que pueden afianzar desigualdades en la forma en que los sujetos son ordenados, filtrados y visibilizados.

Por ello, una lectura contestataria de la discapacidad no se limita a reclamar adaptaciones técnicas aisladas, sino que cuestiona el modelo antropológico que sigue identificando el valor humano con la independencia, la rapidez y la productividad. Lo que está en discusión no es solo la eliminación de obstáculos externos, sino también la revisión de la norma que convierte ciertas capacidades en medida universal de humanidad. Desde esta perspectiva, esta condición no aparece como una excepción que deba tolerarse, sino como un lugar crítico desde el cual se hace visible la violencia de un orden que excluye mientras se presenta como natural. En consonancia con los enfoques de Goodley, Kafer y Nario-Redmond, pensar la inclusión exige, entre otras cosas, dismantlar la matriz capacitista inscrita en la cultura, en la técnica y en el diseño institucional, para afirmar una política de lo humano fundada en la interdependencia, la accesibilidad y la justicia sociotécnica.

La hiperconectividad, leída en clave decolonial, no puede entenderse como una simple

ampliación de oportunidades técnicas. En sociedades atravesadas por desigualdades históricas, la digitalización se superpone a viejas jerarquías de raza, clase, territorio y corporalidad, y las reordena mediante nuevos lenguajes de eficiencia, innovación y conexión. Desde la noción de colonialidad del poder, Quijano (2000) plantea que la modernidad no distribuye sus beneficios de forma homogénea, sino que organiza jerarquías sociales y corporales a partir de patrones históricos de dominación. En diálogo con este horizonte, Han (2015, 2022) sostiene que el régimen informacional contemporáneo ya no necesita imponerse principalmente por la vía de la coerción abierta, pues captura la libertad y la reconduce hacia dinámicas de rendimiento, exposición y autoexigencia. En una línea convergente, Kwet (2021) advierte que el colonialismo digital prolonga relaciones de dependencia mediante el control de infraestructuras, plataformas y circuitos tecnológicos. Por su parte, Campiño Rojas (2021) subraya que la infocracia consolida hábitos cotidianos de subordinación en el enjambre digital, al naturalizar la conexión permanente como forma de adaptación social.

Desde esa perspectiva, el colonialismo de datos designa un proceso más profundo que la mera circulación de información. Couldry y Mejias (2019) sostienen que la datificación contemporánea reactualiza lógicas históricas de apropiación al convertir prácticas, vínculos y experiencias colectivas en insumos susceptibles de extracción, procesamiento y valorización económica. Ricaurte (2019) amplía este diagnóstico al mostrar que esa dinámica no incide solo en territorios e infraestructuras, sino también en cuerpos, subjetividades y modos de producción de conocimiento. De este modo, la extracción digital opera simultáneamente en los planos económico, epistémico y cultural. En consonancia con ello, Zuboff (2019) describe un capitalismo de vigilancia que transforma la experiencia humana en materia prima para anticipar y orientar conductas. Así, las plataformas no se limitan a mediar interacciones: también ordenan visibilidades, modelan hábitos y encauzan deseos mediante arquitecturas algorítmicas que gestionan atención, afectos y comportamiento.

Esta racionalidad extractiva tiene consecuencias especialmente graves para la inclusión de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que esta condición emerge de la interacción entre las personas y las barreras del entorno, y no únicamente de una limitación individual. Desde ese enfoque, el diseño accesible en entornos digitales deja de ser un añadido opcional y pasa a constituir una condición de ciudadanía. En la misma dirección, el W3C (2023), a través de las WCAG 2.2, insiste en que el acceso en igualdad de condiciones debe contemplar una amplia diversidad de necesidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas, lingüísticas y neurológicas. La evidencia empírica reciente confirma, además, la persistencia de una desigualdad tecnológica que afecta de manera diferenciada a esta población: Pettersson et al. (2023) registran

mayores dificultades de uso en servicios de eHealth, mientras Droutsas et al. (2025) documentan barreras web con impacto cruzado en distintos grupos. Cuando estos criterios no se incorporan desde el diseño, la digitalización no disminuye la desigualdad, sino que la reconfigura bajo la apariencia de una falla técnica.

Por ello, este problema no puede explicarse únicamente por la cobertura de internet o por la cantidad de dispositivos disponibles. El acceso significativo requiere, además, alfabetización digital, tiempo de uso, apoyos técnicos, condiciones materiales para sostener la conexión y una posibilidad efectiva de participar sin sobrecarga ni dependencia. Eubanks (2018) ha mostrado que los sistemas automatizados suelen reforzar desigualdades preexistentes cuando se aplican sobre poblaciones empobrecidas o históricamente marginadas, mientras Kwet (2021) advierte que la dependencia tecnológica en el Sur global consolida nuevas formas de subordinación infraestructural. En América Latina, esta discusión obliga a reconocer que muchas comunidades se integran a la economía digital más como proveedoras de datos que como sujetos con soberanía tecnológica. Desde este enfoque, la exclusión no opera solo por desconexión, sino también por acceso desigual, vigilancia intensiva y limitado control sobre las condiciones en que los datos, los hábitos y la atención son capturados, procesados y explotados.

Frente a este panorama, el subcapítulo sostiene la necesidad de un giro normativo y político en la comprensión del progreso tecnológico. La conectividad no debería evaluarse únicamente por su cobertura o rapidez, sino también por su capacidad de garantizar inclusión efectiva, bienestar, deliberación democrática y justicia sociotécnica. En esa dirección, Campiño Rojas (2021), en *Pedagogías decoloniales del sur*, ofrece un horizonte situado para cuestionar la aparente universalidad de la innovación y reabrir la discusión sobre quién define los ritmos legítimos de la vida conectada. Pensar la tecnología desde el cuidado implica, entonces, defender el acceso universal, la soberanía sobre los datos, la alfabetización crítica frente a la economía de la atención y el derecho al descanso ante la temporalidad ininterrumpida del rendimiento. Solo bajo esas condiciones la conectividad puede dejar de parecerse a una extracción permanente y convertirse en una mediación compatible con la dignidad, la pluralidad corporal y la equidad social.

Cuando ello no ocurre, la hiperconectividad se revela menos como promesa de emancipación que como un dispositivo contemporáneo de administración de la atención, intensificación del cansancio y reorganización de la subjetividad. En ese escenario, la infocracia no solo acelera los flujos de información, sino que también moldea hábitos perceptivos, ritmos de respuesta y formas de presencia social que convierten el rendimiento en criterio tácito de pertenencia. La neurofatiga y la deuda cognitiva dejan entonces de ser efectos secundarios para aparecer

como expresiones estructurales de una cultura digital que naturaliza la disponibilidad constante y presenta la sobreexigencia como signo de adaptación exitosa (Han, 2015, 2022; Zuboff, 2019). Lo que se agota no es únicamente la atención individual, sino también la posibilidad de sostener vínculos, deliberaciones y formas de participación no sometidas a la velocidad, la medición y el mandato de actualización permanente.

Leída desde América Latina, esta dinámica adquiere un espesor histórico adicional, pues la digitalización se inserta en territorios marcados por desigualdades persistentes, asimetrías infraestructurales y exclusiones previas que no desaparecen con la expansión tecnológica. Por ello, el problema no puede reducirse a la falta de acceso técnico, ya que también involucra soberanía sobre los datos, condiciones materiales de uso, alfabetización crítica y accesibilidad efectiva. El colonialismo de datos nombra precisamente esa situación en la que la vida conectada produce valor para plataformas e infraestructuras que administran comportamientos, clasifican poblaciones y distribuyen visibilidad de manera desigual (Couldry y Mejias, 2019).

En diálogo con este diagnóstico, Campiño Rojas (2023) advierte que el enjambre digital instala formas cotidianas de confort heterónimo que habitúan al sujeto a la saturación, a la dependencia y a la obediencia informacional, mientras que en Pedagogías decoloniales del sur insiste en la necesidad de pensar estos procesos desde un locus situado, capaz de cuestionar la supuesta universalidad de los marcos tecnocráticos y de reabrir la discusión sobre quién define los ritmos legítimos de la vida contemporánea.

Desde ahí se vuelve más visible que la exclusión digital no se produce únicamente cuando alguien queda desconectado, sino también cuando se participa en entornos diseñados bajo parámetros de normalidad corporal, cognitiva y sensorial que dejan fuera otras formas de existencia. La accesibilidad, en consecuencia, no puede seguir tratándose como ajuste posterior ni como gesto compensatorio, porque en ella se juega una concepción más amplia de justicia sociotécnica. También el derecho al descanso y a la desconexión adquiere aquí un sentido político, en la medida en que protege la vida humana frente a temporalidades que reducen el valor de las personas a su rendimiento.

Marco Raúl Mejía (2007-2010) ha mostrado que las transformaciones del capitalismo cognitivo obligan a revisar críticamente los lenguajes de emancipación y a construir respuestas desde los saberes situados, mientras Jesús Martín-Barbero permite comprender que toda tecnología reordena mediaciones culturales y modos de experiencia antes que limitarse a ofrecer herramientas neutrales. En esa convergencia, la crítica a la hiperconectividad ya no se agota en denunciar excesos tecnológicos, sino que conduce a

interrogar el modelo de humanidad que premia la rapidez, la eficiencia y la adaptación continua, relegando a la invisibilidad a quienes no encajan en ese ideal.

CONFLICTO DE INTERÉS

El autor declara que no existe conflicto de interés alguno relacionado con la elaboración y publicación de este ensayo. Igualmente, informa que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa únicamente como apoyo complementario en la revisión de estilo, claridad expositiva y organización del texto. Dicho uso no sustituyó el proceso de reflexión, argumentación, interpretación ni la selección de fuentes, por lo que la responsabilidad académica e intelectual del contenido recae íntegramente en el autor.

163

REFERENCIAS

- Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. *Technology, Mind, and Behavior*, 2(1). <https://doi.org/10.1037/tmb0000030>
- Baudrillard, J. (2001). *Cultura y simulacro*. Kairós.
- Campbell, F. K. (2009). *Contours of ableism: The production of disability and abledness*. Palgrave Macmillan.
- Campiño Rojas, C. G. (2021). Pedagogías decoloniales del sur. En R. E. Ruales Jurado, C. G. Campiño Rojas y F. D. Narvárez Muñoz (Comps.), *Reflexiones a la educación desde la investigación pedagógica* (pp. 215-225). Editorial UNIMAR.
- Campiño Rojas, C. G. (2023). *Del phono sapiens a la infocracia. Disertación en torno a la zona de confort del enjambre digital*. *Gaceta de Pedagogía*, 45, pp.66-94.
- Citton, Y. (2017). *The ecology of attention*. Polity Press.
- Couldry, N., y Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Crary, J. (2015). *24/7: Late capitalism and the ends of sleep*. Verso.
- Deleuze, G. (1992). Postscript on the societies of control. *October*, 59, pp. 3-7.
- Droutsas, N., Spyridonis, F., Daylamani-Zad, D., y Ghinea, G. (2025). Web accessibility barriers and their cross-disability impact in eSystems: A scoping review. *Computer Standards & Interfaces*, 92, 103923. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2024.103923>
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- Fauville, G., Luo, M., Queiroz, A. C. M., Bailenson, J. N., y Hancock, J. (2021). Zoom exhaustion & fatigue scale. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, p. 100119. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100119>
- Foucault, M. (1979). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Garland-Thomson, R. (1997). *Extraordinary bodies: Figuring physical disability in American culture and literature*. Columbia University Press.
- Garland-Thomson, R. (2009). *Staring: How we look*. Oxford University Press.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.
- Goodley, D. (2014). *Disability studies: Theorising disability and ableism*. Routledge.
- Han, B.-C. (2015). *The burnout society*. Stanford University Press.
- Han, B.-C. (2022). *Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia*. Taurus.
- Han, X., Zhou, E., y Liu, D. (2024). Electronic media use and sleep quality: Updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e48356. <https://doi.org/10.2196/48356>

- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Debate.
- Hardt, M., y Negri, A. (2000). *Empire*. Harvard University Press.
- Kafer, A. (2013). *Feminist, queer, crip*. Indiana University Press.
- Kaur, P., Dhir, A., Alkhalifa, A. K., y Tandon, A. (2021). Social media platforms and sleep problems: A systematic literature review, synthesis and framework for future research. *Internet Research*, 31(4), 1121-1152. <https://doi.org/10.1108/INTR-04-2020-0187>
- Li, B. J., y Yee, A. Z. H. (2023). Understanding videoconference fatigue: A systematic review of dimensions, antecedents and theories. *Internet Research*, 33(2), pp.796-819. <https://doi.org/10.1108/INTR-07-2021-0499>
- Lipovetsky, G. (2005). *La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Anagrama.
- Martín-Barbero, J. (1999). La educación en el ecosistema comunicativo. *Comunicar*, 13, p.13-21. <https://doi.org/10.3916/C13-1999-03>
- Martín-Barbero, J. (2005). *Tecnocultura y comunicación*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Mejía, M. R. (2007). Tecnología, globalización y reconstrucción de la educación popular. *Pasos*, 130, p. 31-42.
- Mejía, M. R. (2010). Las pedagogías críticas en tiempos de capitalismo cognitivo. *Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo*, 2(2), p. 58-101.
- Nario-Redmond, M. R. (2019). *Ableism: The causes and consequences of disability prejudice*. Wiley-Blackwell.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York University Press.
- Pettersson, L., Johansson, S., Demmelmaier, I., y Gustavsson, C. (2023). Disability digital divide: Survey of accessibility of eHealth services as perceived by people with and without impairment. *BMC Public Health*, 23, 1-13. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15094-z>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201-246). CLACSO.
- Ricaurte, P. (2019). Data epistemologies, the coloniality of power, and resistance. *Television & New Media*, 20(4), 350-365. <https://doi.org/10.1177/1527476419831640>
- Riedl, R., Kostoglou, K., Wriessnegger, S. C., y Müller-Putz, G. R. (2023). Videoconference fatigue from a neurophysiological perspective: Experimental evidence based on electroencephalography (EEG) and electrocardiography (ECG). *Scientific Reports*, 13, p. 18371. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45374-y>
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*.
- Žižek, S. (2008). *The sublime object of ideology*. Verso.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.